

LUCA VARGIU

L'ERMENEUTICA LETTERARIA DI EMILIO BETTI

Estratto da:

itinerari (seconda serie)

N. 3 - 1999

Rivista quadrimestrale

LUCA VARGIU

L'ERMENEUTICA LETTERARIA DI EMILIO BETTI

1. *Emilio Betti nel panorama ermeneutico-letterario attuale*

Mentre negli ultimi decenni l'interesse dell'ermeneutica letteraria italiana nei confronti del pensiero di Emilio Betti si è fermato a sporadiche, benché importanti, attestazioni¹, esso è invece ben vivo negli Stati Uniti fin dagli anni Sessanta, in seguito al suo inserimento nel dibattito culturale da parte di Eric D. Hirsch. Diversi sono stati i tempi e i modi di ricezione: tuttavia, tanto per Hirsch quanto per uno studioso come Romano Luperini, le posizioni di Betti rappresentano un'argine rispetto alla presunta incapacità, propria dell'ermeneutica ontologica e del decostruzionismo, di garantire la validità oggettiva dei risultati dell'interpretazione. Il riferimento al giurista e filosofo di Camerino è in quest'ottica un passaggio quasi obbligato, dal momento che tali rilievi hanno costituito l'argomento principale della critica bettiana a Gadamer, critica che, pur costituendo senza dubbio uno dei momenti nevralgici nella storia dell'ermeneutica del nostro secolo, ha anche però contribuito a viziare la ricezione del pensiero di Betti, rischiando di limitarne l'attenzione a questa polemica o di restringerne lo studio in funzione della sua capacità di collocarsi entro l'orizzonte speculativo gadameriano².

Negli ambienti critico-letterari americani si è verificata una vicenda per certi versi analoga, avvicinando più del dovuto le idee bettiane a quelle di Hirsch e facendole interagire all'interno del quadro di pensiero e dei motivi teorici del critico statunitense³. È senz'altro vero che entrambi perseguono

¹ Ci riferiamo a E. RAIMONDI, *La «razionalità limitata» della critica*, in «L'ombra di Argo», III, 9, 1986, pp. 303-310, 305; *Id.*, *Ermeneutica e commento. Teoria e pratica dell'interpretazione del testo letterario*, Sansoni, Firenze 1990, pp. 32-36; R. LUPERINI, *Semantica e interpretazione*, in *L'allegoria del moderno*, Editori Riuniti, Roma 1990, pp. 11-65, 14 e 307, n. 8.

² Cfr., per la situazione italiana, i rilievi di F. BIANCO, *La teoria dell'interpretazione di Emilio Betti nel dibattito ermeneutico contemporaneo*, in V. FROSINI - F. RICCOBONO (cur.), *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, Giuffrè, Milano 1994, pp. 23-34, 23-25.

³ Attribuendogli per esempio la concezione di Hirsch, si è fatto di Betti un sostenitore della teoria del comprendere come ricostruzione dell'intentio *auctoris*, laddove la sua posizione sull'argomento è molto più articolata e complessa. Così R. BONTEKOE, *A Jusion of horizons: Gadamer and*

no l'obiettivo di un'ermeneutica che concepisce l'interpretazione come esplicitazione di un senso relativamente oggettivo, ed è perciò attenta al problema della validità dei suoi esiti: da questo punto di vista, un'affinità tra le due teorie è innegabile, così come è innegabile la presenza di idee condivise su questioni particolari, il che spiega anche i riferimenti presenti nelle opere di ognuno alle proposte dell'altro⁴. Tuttavia, questa affinità e questi riferimenti hanno fatto passare in secondo piano, presso alcuni, il fatto che i due pensatori non solo si prefiggono scopi diversi, ma si muovono anche in orizzonti speculativi autonomi⁵.

Non mancano studi che leggono la teoria di Betti indipendentemente da quella di Hirsch e ne sottolineano l'importanza per l'ermeneutica *tout court* e per l'ermeneutica letteraria in particolare: basti pensare ai saggi di Susan Noakes⁶. In questi lavori, però, anche in quelli che riguardano esclusivamente l'ermeneutica letteraria, Betti viene interpellato non per la sua teoria dell'interpretazione letteraria, ma per la sua ermeneutica generale, che viene applicata direttamente alla letteratura. Lo stesso accade nei riferimenti dei critici italiani, il che dà luogo allo strano fenomeno per cui nessuno studioso di critica ed ermeneutica letteraria è

Schleiermacher, in «International Philosophical Quarterly», XXVII, 1987, pp. 3-16: 10; e, in parte, J. BLEICHER, *L'ermeneutica contemporanea* (1980), trad. it. di S. Sabattini, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 50-51.

⁴ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1990² (1955¹), pp. 1009 (406, n. 1-a), 1028-1029 (638, n. 4-a), 1064 (963, n. 3-c); E. D. HIRSCH, *Teoria dell'interpretazione e critica letteraria* (1967), trad. it. di G. Prampolini, Il Mulino, Bologna 1973, pp. 35, 120, 129; Id., *Gadamer e la sua teoria dell'interpretazione* (1965), ivi, pp. 257-278: 257.

⁵ Anche se Hirsch conobbe Betti di persona e frequentò l'Istituto di Teoria dell'interpretazione, come ci riferisce egli stesso (cfr. E. D. HIRSCH, *Teoria dell'interpretazione...*, cit., p. 8), tuttavia si muove lungo coordinate teoriche che non risentono tanto dell'influenza bettiana quanto, piuttosto, di Husserl e soprattutto di Popper. Per questo motivo è improprio definirlo un seguace di Betti, come fa, da ultimo, L. MENGONI, *A proposito della Teoria generale della interpretazione di Emilio Betti*, in V. FROSINI - F. RICCOBONO, (cur.), *L'ermeneutica giuridica...*, cit., pp. 153-157: 153.

⁶ Cfr. S. NOAKES, *An English Translation of Emilio Betti's «Teoria generale della interpretazione»*, in «Modern language studies», XII, 4, 1982; EAD., *Hermeneutics and semiotics: Betti's debt to Peirce*, in *Semiotic Society of America. Proceedings*, 1982; EAD., *Translator's introduction a un brano antologico (E. BETTI, The Epistemological Problem of Understanding As an Aspect of the General Problem of Knowing)* tratto dalla *Teoria generale della interpretazione*, in G. SHAPIRO - A. SICA (ed.), *Hermeneutics. Questions and Prospects*, The University of Massachusetts Press, Amherst 1984, pp. 25-29; EAD., *Timely reading. Between exegesis and interpretation*, Cornell University Press, Ithaca and London 1988; EAD., *Emilio Betti's debt to Vico*, in «New Vico studies», VI, 1988, pp. 51-57.

mai andato a vedere che cosa di specifico Betti abbia scritto sul tema.

È questa una lacuna tuttora presente: sebbene sia stata sottolineata l'importanza del suo contributo e il suo pensiero sia stato valorizzato, pur con le riserve a cui abbiamo accennato, si è sempre fatto riferimento alle sue concezioni generali, senza affrontare le pagine da lui dedicate, in primo luogo nella *Teoria generale della interpretazione*, all'interpretazione letteraria. Essa dunque, intesa nella sua specificità, resta ancora un terreno inesplorato.

2. L'interpretazione letteraria

Il percorso che conduce Betti a riconoscere all'ermeneutica letteraria una sua autonomia prende il via dal bisogno di rivendicare per il compito interpretativo una pluralità di esigenze, che danno vita a una «divisione del lavoro ermeneutico» tra filologi, storici e cultori delle scienze dello spirito giustificata «dallo stesso *articolarsi* della spiritualità in gradi successivi e in sfere diverse»⁷:

L'interpretazione filologica in senso stretto, allargatasi attraverso l'interpretazione storica ad una indagine rivolta alla spiritualità dell'epoca a cui l'opera letteraria appartiene come parte di un tutto, si eleva infine all'indagine dello specifico problema espressivo di un'opera di tal natura⁸.

Anche in mancanza di un richiamo esplicito, si avverte qui l'influsso del pensiero di Adelchi Baratono, il quale concepiva la critica letteraria come termine ultimo di un processo il cui primo livello è la filologia (o «critica filologica»), che stabilisce il testo di un'opera, il secondo è la storia letteraria (o «critica storica»), e il terzo livello, infine, è la critica letteraria, intesa come «*analisi stilistica* storicamente inquadrata»⁹. Tale suddivisione si contrappone dichiaratamente

⁷ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 352. Che il mondo della spiritualità sia articolato in gradi progressivi è un'idea che Betti sostiene più volte (cfr., fra gli altri, Id., *Teoria generale del negozio giuridico*, vol. XV, parte II del *Trattato di diritto civile italiano* dir. da F. Vassalli, UTET, Torino 1952, p. 4, n. 6) e che trae dal pensiero di Hartmann.

⁸ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 530.

⁹ A. BARATONO, *La prima grammatica. Breviario di linguistica, grammatica e stilistica italiana*, Sansoni, Firenze 1947, p. 348. Cfr., per questa tematica, le pp. 339-352. Sin dagli anni Venti Adelchi Baratono è stato per Betti un punto di riferimento prezioso e costante per più di una tematica, come il concetto di forma rappresentativa, il problema dei valori, la concezione polistratica dell'opera d'arte e il carattere formativo, tecnico, attribuito al fare artistico. Egli è tra gli autori più citati all'interno della *Teoria generale della interpretazione* e proprio a lui fu inviato, nel 1947, il primo schema dell'opera (cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. XIII).

alla concezione crociana, che, attribuendo alla filologia la funzione meramente pratica di preparazione del lavoro dello storico, finisce per dare luogo a un monopolio dell'interpretazione storica, o meglio storico-estetica.

Betti accetta dal grande filosofo italiano l'idea di un'interpretazione storica, per la quale nessuna opera è comprensibile se non viene vista nel suo inquadramento storico, ma circa il modo in cui considerare tale inquadramento vi è una divergenza profonda. L'affermazione crociana secondo cui i legami tra le opere letterarie non vanno ritrovati «in una connessione diretta dei fatti di una certa qualità tra loro»¹⁰ ma in tutta la storia precedente dell'umanità appare a Betti «iperbolica» e «metodologicamente assurda»¹¹, in quanto non permette alcuna verifica ermeneutica. Secondo Croce, invece, la storia della poesia è una «immaginazione di filologi»¹², che mostra soltanto astratte somiglianze tra le opere. In quest'ottica, egli parla di «false storie della poesia»¹³ e considera improprie quelle storie che esaminano, per esempio, la poesia di un dato popolo, di un dato periodo e così via: infatti, anche quando in un determinato contesto storico o geografico dovessero essere rinvenuti tratti e caratteri comuni, essi servirebbero ben poco a caratterizzare la singola opera – che è per Croce il vero oggetto dell'interpretazione storico-estetica – perché tali tratti o sono assenti, o assumono un peso diverso da opera a opera.

Betti critica il filosofo italiano per avere rifiutato un'impostazione che può «almeno indirizzare l'indagine verso fecondi punti di vista», preferendo chiudersi in una visione «monadistica e atomistica»¹⁴ che prende in esame esclusivamente le singole opere o i singoli autori. Ai suoi occhi, Croce nega la fecondità di criteri orientativi generali e sostiene una storiografia di tipo individualizzante, che non riconosce la continuità che uno stesso problema può presentare pur nella differenza delle soluzioni individuali.

Il dissenso verte, in definitiva, sulla questione degli pseudoconcetti, nel cui ambito rientrano anche le storie della

¹⁰ B. CROCE, *La poesia*, Laterza, Bari 19805 (1936'), p. 120 (cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 534).

¹¹ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 534. Cfr. ID., *Le categorie civilistiche dell'interpretazione* (1948), in *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano 19712 (1949'), pp. 1-56, 52.

¹² B. CROCE, *La poesia*, cit., p. 121 (cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 534).

¹³ Ivi, pp. 123ss. (cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 413).

¹⁴ E. BETTI, *Teoriagenerale...*, cit., p. 534. Cfr. ID., *Le categorie civilistiche...*, cit., p. 52.

poesia per correnti, per epoche, per popoli o per nazioni. Sia Betti sia Croce postulano l'uso di schemi orientativi, quali possono essere tipi medi e ideali, generi artistici e letterari, correnti e indirizzi, ma con questa differenza decisiva: mentre il primo li ritiene dotati di validità conoscitiva ed euristica, il secondo li considera invece pseudoconcetti con compiti pratici. Croce non intende negare in *totalità* le storie della poesia per correnti, epoche e via dicendo: soltanto, riconosce loro una finalità didascalica, cioè puramente pratica, mentre la funzione conoscitiva compete esclusivamente alla storia della poesia orientata in senso individualizzante¹⁵. Ciò non significa, per lui, dichiarare una qualche inferiorità di queste storie rispetto alla storia orientata monograficamente, ma semplicemente determinare «il fine e l'ufficio loro nell'economia dello spirito», ufficio considerato «utile, necessario, insostituibile»¹⁶. Tuttavia, ciò che preme a Betti, conformemente all'impianto concettuale della sua ermeneutica, è di rivendicare, per quelle categorie che Croce considera pseudoconcettuali e perciò, nonostante tutto, false da un punto di vista teoretico – come, appunto, le «false storie della poesia» – una validità non solo classificatoria, ma anche e soprattutto euristica e conoscitiva¹⁷.

3. *Tematica e topica storica*

Opponendosi alla visione atomistica crociana, Betti recupera da Ernst Robert Curtius il concetto di topica. Questa, spogliata dallo stesso Curtius del suo carattere normativo e utilizzata in funzione storica, viene da Betti assimilata alla dogmatica giuridica, che subisce nelle sue mani lo stesso trattamento. Egli però non segue la complessa e stimolante

¹⁵ Cfr. B. CROCE, *Storia letteraria per epoche e storia per saggi e monografie* (1949), in *Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia*, Laterza, Bari 1966 (1950¹), pp. 223-231. Cfr. anche Id., *La poesia*, cit., pp. 122-123.

¹⁶ B. CROCE, *Il giudizio del bello e l'ufficio pedagogico del critico* (1947), in *Letture di poeti...*, cit., pp. 214-222, 221. Per Croce «un lavoro di buona empiria è, in certo senso, più difficile e complicato che un lavoro puramente filosofico o altresì di concreta critica e storia della poesia» (Id., *La poesia*, cit., pp. 145-146).

¹⁷ Una difficoltà che emerge dal pensiero di Croce è data proprio dall'identificazione di errore e pseudoconcetto. Cfr. G. SASSO, *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, Morano, Napoli 1975, pp. 71-74; e P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 92-93. Sulla genesi e sugli sviluppi della polemica tra Beni e Croce circa il problema dei tipi e degli pseudoconcetti, mi sia permesso rimandare al mio *Dogmatica e tipizzazione nel pensiero di Emilio Betti* in «Itinerari», 1, 1998, pp. 19-45, soprattutto pp. 37-45.

analisi del filologo tedesco, che verte per l'appunto sull'indagine dei *topoi* letterari, ma si limita a prelevare il nocciolo della sua proposta metodologica, il concetto di topica storica, preferendo poi prendere le mosse dal rapporto istituito da Dilthey tra esperienza vissuta e poesia, soprattutto nella versione datane da Rudolf Unger¹⁸: per quest'ultimo, secondo una prospettiva che percorre l'insegnamento diltheyano ma si apre contemporaneamente alla fenomenologia husserliana, il senso e il valore della vita umana, così come vengono trasfigurati nella poesia, devono essere indagati non in relazione alla psicologia individuale o sociale, ma nell'oggettività del loro significato¹⁹. In quest'ottica, la storia della letteratura fa suo il punto di vista delle altre scienze dello spirito e diviene *Problemgeschichte*, cioè storia di quei problemi, non solo tecnici ma anche e soprattutto di natura etico-speculativa, che la poesia approfondisce. Betti può così affermare:

Quelli che agitano il poeta, sono anzitutto i problemi elementari dell'esistenza umana: il problema del destino umano, che si pone con l'antinomia fra libertà e necessità nella tragedia e nel romanzo; il problema dei rapporti fra vita e trascendenza che concernono la religione; quello dei rapporti fra vita umana e natura; il problema della vita e della morte, che è insieme problema del transeunte e dell'eterno [...]. In una con siffatti problemi dell'esistenza, ai quali si aggiunge anche nelle sue mobili, molteplici variazioni, quello dell'amore, affiorano nell'opera di poesia anche i problemi della socialità, come quelli che concernono famiglia, stato, educazione, cultura²⁰.

¹⁸ Rispetto a quanto sostiene Giuliano Crifò, che «nella linea, privilegiata da Beni, di E. R. Curtius e di A. Jolles, si è mosso anche, per es., H. R. Jauss» (G. CRIFÒ, *Sulla diffusione internazionale del pensiero ermeneutico bettiano*, in V. Rizzo (a cura di), *Emilio Betti e l'interpretazione*, Esi, Napoli 1991, pp. 21-44, 43, n. 98), c'è quindi da osservare che Betti segue Curtius solo fino a un certo punto e comunque non nella sua ricerca concreta. Senza contare, poi, che Jauss è sempre stato molto critico nei confronti di Curtius, il quale, per lui, «annulla la realtà della storia» e pone una frattura fra considerazione storica e considerazione estetica della letteratura, non diversamente dalla teoria leneraria crociana (H. R. JAUSS, *Perché la storia della letteratura?* (1967), tr. it. di A. Vårvaro, Guida, Napoli 1983, pp. 24-25).

¹⁹ Cfr. R. UNGER, *Literaturgeschichte als Problemgeschichte* (1924), in *Gesammelte Studien*, Bd. I: *Aufsätze zur Prinzipienlehre der Literaturgeschichte*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1966 (1929¹), pp. 137-170, 149ss. L'apertura di Unger alla fenomenologia è notata anche da M. HEIDEGGER, *Essere e tempo* (1927), tr. it. di P. Chioldi, Longanesi, Milano 1976, p. 530, n. 6.

²⁰ E. BE-I, *Teoria generale...*, cit., p. 537. Cfr. R. UNGER, *Literaturgeschichte...*, cit., p. 150.

I problemi sono in fin dei conti gli stessi che interessano l'etica, la religione e la filosofia, ma il diverso modo in cui essi vengono vissuti e approfonditi nella poesia, secondo caratteri essenzialmente propri, giustifica l'approntamento di un'apposita fenomenologia e topica ermeneutica.

Questo modo di vedere la poesia dal punto di vista del contenuto potrebbe essere accusato di intellettualismo, per il fatto di prendere in considerazione fattori extraestetici, come sono in effetti i problemi vitali dell'umanità, riducendo la poesia a imitazione di una realtà preesistente e rivestimento di valori e verità già date. Betti fa sua la risposta di Dilthey a questa critica, ricordando che tutta la tradizione dell'estetica moderna, da Kant in poi, ha superato «l'ingenua idea» di imitazione e ha riconosciuto il carattere creativo della poesia, che, nella sua peculiare maniera di contemplare il mondo, procede oltre il dato percettivo o intellettivo²¹. Si tratta di rifiutare il verismo, se con verismo si intende quella poetica «che vorrebbe rispecchiare la realtà e decade a fotografia»²², per risalire dalle questioni vitali del proprio presente alle problematiche fondamentali ed essenziali che coinvolgono tutta l'umanità. Riferendosi a un rilievo di questo tipo mosso alla poetica del fratello Ugo, celebre poeta e drammaturgo, Betti scrive:

Una tale obiezione si basa in fin dei conti su un fraintendimento, giacché bisogna considerare che questi problemi della vita non rimangono assolutamente al di fuori della creazione artistica di Betti, ma al contrario sono divenuti una parte vivente e indispensabile della raffigurazione artistica, e animano quindi dall'interno l'ispirazione poetica; si tratta dunque di problemi che nell'opera d'arte hanno trovato la loro soluzione²³.

Al di là del riferimento immediato, il discorso è valido *tout court*: Betti rifugge dalla critica di intellettualismo sottolineando il ruolo creativo giocato dall'immaginazione nel rapporto dialettico che si istituisce fra esperienza vissuta e trasfigurazione poetica. In questo rapporto, il poeta da un lato mette a profitto le esperienze acquisite, dall'altro reag-

²¹ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 535. Cfr. W. DILTHEY, *L'immaginazione del poeta. Materiali per una poetica* (1887), in *Estetica e poetica. Materiali editi e inediti 1886-1909*, trad. it. di G. Maneucci, Angeli, Milano 1992, pp. 77-224: pp. 91-92. Questo scritto è citato da Betti tramite R. UNGER, *Literaturgeschichte...*, cit., p. 146.

²² E. BETTI, *Der Dichter Ugo Betti im Lichte seiner Lyrik, Enählkunst und Dramatik*, Hueber, München 1968, p. 10 (tr. mia).

²³ Ivi, p. 16 (tr. mia).

sce a esse attraverso la loro trasfigurazione: in tal modo, egli contribuisce alla formazione spirituale del pubblico, dei suoi contemporanei come dei posteri, poiché, come un veggente, scopre nuovi aspetti dei problemi dell'umanità. Tali problemi, anzi, nella trasfigurazione poetica assumono una linea di sviluppo più coerente rispetto a quella che essi hanno nella realtà effettiva: il mondo dell'arte supera così il mondo reale «per concentrazione, chiarezza e pregnanza significativa»²⁴, e ogni opera di poesia raggiunge «un orizzonte e un valore di universalità»²⁵.

4. *Lo stile nell'opera d'arte letteraria*

Un tratto distintivo della teoria dell'interpretazione di Betti, che a torto è stato scambiato per eclettismo, è quella pluriprospeccività per la quale l'indagine riconosce la necessità di approntare un ampio ventaglio di metodologie e di indirizzi interpretativi, ognuno a suo modo legittimo ma anche parziale se considerato singolarmente, per potere abbracciare nella maniera più appropriata il proprio oggetto di studio e corrispondere adeguatamente alla molteplicità degli aspetti dell'*interpretandum*²⁶. Un'indagine così concepita non può fermarsi all'approccio mutuato da Dilthey e da Unger: l'indirizzo topico-tematico, come ogni altro indirizzo, preso singolarmente risulta parziale, in quanto pone l'accento su uno o su pochi aspetti dell'opera letteraria e non può pertanto aspirare a una propria esclusività. A una sua integrazione concorrono altri strumenti di analisi, tra i quali si rivela utile la critica stilistica.

Nel trattare il problema dello stile letterario, Betti segue soprattutto il critico Wolfgang Kayser e, ancora una volta, Baratonò, del quale è stato detto che la sua filosofia dell'arte poteva rappresentare «un serio fondamento per le basi di una stilistica»²⁷: non è un caso, infatti, che egli avesse conce-

²⁴ Id., *Teoria generale...*, cit., p. 538.

²⁵ Ivi, p. 535.

²⁶ Di eclettismo e di una tensione non risolta nel pensiero bettiano, determinata dalla presenza di dottrine e di tradizioni filosofiche eterogenee, non amalgamantisi fra loro o addirittura antitetiche, parlano L. CAIANI (*Emilio Betti e il problema dell'interpretazione*, in *La filosofia dei giuristi italiani*, Cedam, Padova 1955, pp. 163-199) e F. BIANCO (*Oggettività dell'interpretazione e forme del comprendere. Un'analisi critica dell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Pensare l'interpretazione. Temi e figure dell'ermeneutica contemporanea*, Editori Riuniti, Roma 1991, pp. 32-86).

²⁷ D. FORMAGGIO, *Arte e poesia in Adelchi Baratonò*, prefazione a A. BARATONÒ, *Arte e poesia*, Bompiani, Milano 1962 (1945¹), pp. 9-32, 28. Cfr. anche A. SIMONINI, *Storia dei movimenti estetici nella cultura italiana*, Sansoni, Firenze 1968², p. 138.

pito la critica letteraria come «analisi stilistica storicamente inquadrata». Betti fa forse un passo avanti rispetto all'autore di *Arte e poesia*, se è vero che ha saputo guardare con interesse ai lavori di Leo Spitzer, Erich Auerbach e Walter Schmid²⁸.

Un'unilateralità della stessa critica stilistica emerge all'interno del dibattito sullo stile letterario, così come viene ricostruito e analizzato da Kayser. In tale dibattito, infatti, si contrappongono due orientamenti, che presi di per sé non possono che essere limitati e parziali, uno rivolgendosi direttamente all'opera in se stessa, l'altro indagando soprattutto la personalità dell'autore.

La prima corrente elabora criteri orientativi tecnico-formali sotto l'influenza dei "concetti fondamentali della storia dell'arte" di Wölfflin, o propone, come il critico tedesco Oskar Walzel, di estendere direttamente questi concetti alla letteratura²⁹. Betti osserva che, se è vero che tra arti figurative e letteratura possono essere riscontrate delle corrispondenze e che certe espressioni, come "in profondità" o "in superficie", possono avere un senso anche per la critica della poesia, come quando per esempio si parla di prospettiva nel trattamento delle persone, è anche vero che in questo modo si accentua più del dovuto il parallelismo tra arti figurative e letteratura e si isola il lato formale rispetto al contenuto, procedendo «innaturale e incongruo»³⁰ in un'arte prettamente semantica come la letteratura: il rischio è quello di «edificare un'astrazione sopra un'altra astrazione»³¹, ottenendo così un allontanamento dall'opera piuttosto che un avvicinamento a essa.

Il secondo orientamento si sofferma sulla personalità dell'autore, riprendendo e facendo proprio il detto di Buffon «le style c'est l'homme même»: con questa affermazione Betti polemizza a più riprese, opponendole la tesi di Baratonò per cui lo stile non è l'uomo ma «la sua oggettivazione nella forma raggiunta»³². Dire che lo stile è l'uomo significa non considerare che nello stile interferiscono con la personalità del-

²⁸ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 1021-1022 (544-557).

²⁹ Cfr. O. WALZEL, *Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters*, «Handbuch der Literaturwissenschaft», Altkademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Berlin-Neubabelsberg 1923.

³⁰ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 545.

³¹ Ivi, p. 559.

³² A. BARATONÒ, *Il mio paradosso*, in M. F. SCIACCA (a cura di), *Filosofi italiani contemporanei*, II ed., Marzorati, Milano s. d. [1947?], pp. 105-143: 136. Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 331, 486 e 545.

l'autore diverse circostanze impersonali, come le regole compositive del genere letterario prescelto, l'influenza di modelli, il gusto dei lettori, i caratteri storicamente condizionati dell'epoca e della generazione alla quale l'autore appartiene: per queste ragioni, egli preferisce il punto di vista baratoniano, che distingue l'uomo e lo stile, ma al tempo stesso ne afferma il legame. Betti può così scrivere che l'oggettivazione del soggetto nella forma

in tanto [...] è tale da rivelare uno «stile», in quanto vi si scopra un'impronta dotata di un inconsapevole valore espressivo e significativo, siccome simbolo, segno, o sintoma di un abito e di un atteggiamento spirituale ricorrente e costante nelle variazioni³³.

Questo atteggiamento spirituale – *Haltung*, secondo la terminologia di Kayser adottata da Betti – costituisce il «momento essenziale» dello stile di un'opera. Dal punto di vista del contenuto, esso si presenta come orientamento e stato d'animo da cui deriva il linguaggio dell'opera e da cui ha principio il processo comunicativo; dal punto di vista della forma, è il carattere unitario e coerente di questo orientamento; dal punto di vista della funzione, esso si mostra come sapienza tecnica insita in tale orientamento, che è insieme aspirazione d'arte³⁴. Rifacendosi a una distinzione proposta da Jung, Betti intende l'atteggiamento spirituale operante nello stile come *Einstellung*, cioè come posizione o orientamento di cui il soggetto non necessariamente è consapevole, ma che manifesta una sua coerenza e comporta conseguenze ulteriori, e non come *Weltanschauung*, termine che per Jung indica invece un atteggiamento consapevole³⁵. Se la *Haltung* è un atteggiamento inconsapevole, di conseguenza lo è anche il valore espressivo e significativo dello stile.

Rivendicando l'unità dello stile, vale a dire ciò che permane costante attraverso le molteplici differenze individuali,

³³ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 331.

³⁴ Cfr. *ivi*, pp. 546-547; anche *ivi*, p. 331, n. 7; W. KAYSER, *Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft*, Francke, Bern-München 1971 (19481), pp. 291-292.

³⁵ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 331, n. 7; C. G. JUNG, *Psicologia analitica e concezione del mondo* (1928), tr. it. di A. Vita e G. Bollea, in *Opere*, vol. 8, Boringhieri, Torino 1976, pp. 385-408. Cfr. anche B. E. (BETTI EMILIO), *L'Istituto di teoria della interpretazione costituito presso l'Università di Roma*, in «Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale», 8, 1955, pp. 73-74; e *Id.*, *Teoria generale...*, cit., pp. 19, n. 48-a, p. 440, n. 2-a, e p. 1012 (439, n. 2).

Betti avverte che nell'opera il significato è presente interamente nella forma, e non rinvia né a una genesi psicologica né a una realtà esterna ad esso: «tutto il contenuto che vi si esprime, è presente nella configurazione»³⁶. Così dicendo, Betti conferma la sua adesione all'ideale classico-romantico dell'opera d'arte come realizzazione armonica di un contenuto spirituale in una forma sensibile. È un ideale tratto dall'estetica di Baratonò, la quale si propone come conciliazione e risoluzione delle istanze formalistiche (in senso lato classiche) e contenutistiche (romantiche), per cui nell'opera d'arte il contenuto si rende presente, cioè si esistenza, in una forma sensibile con la quale si armonizza³⁷: in quest'ottica, l'opera d'arte riuscita è quella in cui il contenuto si realizza completamente, senza residui, nella forma.

Affermando che il significato non rinvia a una genesi psicologica, Betti ribadisce inoltre il suo antipsicologismo, contrariamente alle critiche in senso inverso che a più riprese gli sono state mosse³⁸. È vero che egli non esita a descrivere il processo interpretativo come un trasporre nell'animo dell'autore, come un rivivere, come una fusione empatica (*Einführung*) con l'altrui soggettività che ci parla attraverso l'*interpretandum*³⁹. Tuttavia, avverte anche che non bisogna confondere la genesi psicologica dell'intuizione ermeneutica col processo logico dell'interpretazione: se nella genesi psicologica possono avere la loro parte anche il rivivere e l'empatia, come fattori utili ad agevolare la comprensione, essi non interessano però il processo interpretativo, che è un processo logico. Ciò significa che i contenuti emotivi perso-

³⁶ Id., *Teoria generale...*, cit., p. 546.

³⁷ Cfr. A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., pp. 42-43 e *passim*; Id., *La prima grammatica*, cit., pp. 257ss., Id., *Il mio paradosso*, cit., pp. 134ss.

³⁸ Accusano Betti di psicologismo soprattutto H. G. GADAMER, *Verità e metodo* (1960), trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 1982, p. 362; Id., *Hermeneutik und Historismus* (1961), in *Gesammelte Werke*, Bd. II, Mohr, Tübingen 1986, pp. 387-424: 393-395; Id., *Emilio Betti und das idealistische Erbe* (1978), in E. BETTI, *Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre* (1954), Mohr, Tübingen 1988, pp. 91-98: 94-95; H. ROTTLEUTHNER, *Hermeneutik und Jurisprudenz*, in H. J. KOCH (hrsg.), *Juristische Methodenlehre und analytische Philosophie*, Athenäum Verlag, Kronberg 1976, pp. 7-30: 9; F. BIANCO, *Oggettività dell'interpretazione...*, cit., pp. 54-60; D. C. HOY, *Il circolo ermeneutico* (1978), trad. it. di F. D'Agostini, Il Mulino, Bologna 1990, p. 139; A. DI CARO, *Metodo e significato nell'ermeneutica di E. Betti*, in «Hermeneutica», I, 1982, pp. 217-230, 221-224; J. BLEICHER, *L'ermeneutica contemporanea*, cit., p. 155; U. SCARPELLI, *L'interpretazione. Premesse alla teoria dell'interpretazione giuridica*, in U. SCARPELLI - V. TOMEO (cur.), *Società, norme e valori. Studi in onore di Renato Treves*, Giuffrè, Milano 1984, pp. 139-145, 144.

³⁹ Cfr. p. es. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 262, 273-274, 404.

nali e privati devono poter essere convertiti e tradotti in un'esperienza controllabile oggettivamente e comunicabile intersoggettivamente, in quanto nell'interpretazione non si ha di mira un'identificazione simpatetica, ma una ricostruzione di strutture divenute oggettive: si tratta di un *Nachkonstruieren* e non di un *Nacherleben*⁴⁰.

In un saggio del 1978 Gadamer, soffermandosi sui debiti di Betti nei confronti di Schleiermacher, vi rileva un'unilateralità e rinnova al giurista-filosofo le accuse di «krassen Psychologismus» già mossegli in *Verità e metodo* e in *Hermeneutik und Historismus*⁴¹. In realtà Betti, per chiarire come l'interpretazione non sia da intendere come un rivivere ma come un ricostruire, rivendica per la sua ermeneutica, già in sede di trattazione generale, la qualifica di interpretazione tecnica che Schleiermacher attribuiva all'interpretazione psicologica⁴². Questo fatto non è privo di conseguenze nel pensiero dello stesso Schleiermacher: come osserva Jauss,

Che Schleiermacher possa chiamare l'interpretazione psicologica anche interpretazione *tecnica*, ha la sua ragione nel fatto che per lui tale interpretazione non si basava sull'identificazione intuizionistica col Tu dell'altro, ma era fondata sul principio costruttivista della *poiesis*, la cui prestazione cognitiva rinvia in definitiva al principio vichiano *verum et factum convertuntur*⁴³.

In altre parole, il filosofo tedesco concepiva l'interpretazione come una ricostruzione di strutture oggettive, allo scopo di vedere quale rapporto sussiste tra la forma e il contenuto dell'opera e tra queste e la personalità dell'autore, ma non per comprendere meglio l'autore, quanto piuttosto per comprendere meglio l'opera, che è l'unico e vero oggetto dell'interpretazione⁴⁴. È illuminante il riferimento di Jauss al *verum ipsum factum* vichiano: proprio in Vico infatti, filosofo da lui ben conosciuto e a cui ha dedicato un saggio mo-

⁴⁰ Cfr. *ivi*, pp. 276-282, 993-995 (262) (con riferimento alle critiche di Gadamer), e 999 (304, n. 1).

⁴¹ H. G. GADAMER, *Emilio Betti...*, cit., pp. 94-95.

⁴² Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 993 (262).

⁴³ H. R. JAUSS, *Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria* (1982), tr. it. di B. Argenton, vol. II, Il Mulino, Bologna 1988, p. 45.

⁴⁴ Cfr. p. es. F. D. E. SCHLEIERMACHER, *Ancora sul concetto di ermeneutica* (1829), in *Etica ed ermeneutica*, tr. it. di G. Moretto, Bibliopolis, Napoli 1985, W 351-372: 365. Cfr. anche G. VATTIMO, *Schleiermacher filosofo dell'interpretazione*, Mursia, Milano 1986², pp. 213-222; R. BONTEKOE, *A fusion of horizons*, cit., p. 7.

nografico, Betti ritrova la dottrina ermeneutica che concepisce l'interpretazione come inversione dell'iter creativo⁴⁵.

Il riferimento a Vico e la qualifica di interpretazione tecnica permettono a Jauss di difendere Schleiermacher dalla critica, generalizzata presso gli interpreti, di psicologismo⁴⁶. In altri termini, Jauss, per scagionare il filosofo tedesco dall'accusa di psicologismo, adopera gli stessi argomenti che usa Betti per disculparsi se stesso dalla medesima accusa. E in entrambi, a proposito di questa delicata questione, assume un ruolo importante il riferimento a Vico: diretto ed esplicito in Betti, implicito e legato a un *milieu* culturale genericamente definibile come umanistico per Schleiermacher⁴⁷.

5. Prosa e poesia

Continuando nella sua indagine, Betti si sofferma sull'analisi della differenza tra prosa e poesia. Egli riporta la concezione del grande filologo August Boeckh, secondo il quale questa differenza dipende dalla facoltà con cui i pensieri espressi devono essere afferrati: se i pensieri vengono espressi per essere appresi con l'intelletto, si ha la prosa; se invece vengono espressi per essere appresi con l'immaginazione, si ha la poesia. La differente intenzionalità di com-

⁴⁵ Cfr. E. BETTI, *Le categorie civilistiche...*, cit., p. 43; Id., *Teoria generale...*, cit., p. 437; Id., *I principi di Scienza Nuova di G. B. Vico e la teoria dell'interpretazione storica* (1957), in *Diritto metodo ermeneutica. Scritti scelti*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 459-485: 462; Id., *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito* (1962), trad. it. di O. N. Ventura, G. Crifò e G. Mura, Città Nuova, Roma 1987, p. 102. Il riferimento è a G. B. Vico, *Principj di scienza nuova* (1744), in *La scienza nuova e altri scritti*, UTET, Torino 1976, pp. 247-753: 354, capov. 331. Uno dei pochi studiosi che si sia occupato del rapporto Betti-Vico, S. MARZARINO (*Dall'interpretatio romana del diritto pubblico all'interpretazione vichiana della storia*, in *Vico, l'annalistica e il diritto*, Guida, Napoli 1971, pp. 748, 16), ritiene che «di una 'inversione' vichiana dell'iter genetico nell'iter ermeneutico, come pensava il Betti, non si può parlare (o, se mai, se ne può parlare fino a un certo punto)».

⁴⁶ Secondo G. VATTIMO (*Schleiermacher filosofo dell'interpretazione*, cit., pp. 1-5) e S. NOAKES (*An English Translation...*, cit., p. 36) è merito di Peter Szondi essere andato contro il luogo comune dello psicologismo schleiermacheriano. Cfr. P. SZONDI, *L'ermeneutica di Schleiermacher* (1970), in *Poetica dell'idealismo tedesco*, tr. it. di R. Buzo Margari, Einaudi, Torino 1974, pp. 208-232, 217.

⁴⁷ Cfr., per Schleiermacher, D. BÖHLER, *Philosophische Hermeneutik und hermeneutische Methode*, in M. FUHRMANN - H. R. JAUSS - W. PANNENBERG (hrsg.), *Text und Applikation. Theologie, Jurisprudenz und Literaturwissenschaft in hermeneutischen Gespräch*, «Poetik und Hermeneutik», IX, Fink, München 1981, pp. 483-511, sopr. pp. 490-497.

preensione comporta un diverso procedimento compositivo: anche se il tema da esprimere fosse il medesimo,

nella poesia l'intuizione di esso assumerà la forma dell'immagine di fantasia, nella prosa, per contro, quella di un fatto concepito col pensiero discorsivo⁴⁸.

Ciò implica, di conseguenza, l'impiego di un criterio interpretativo diversificato, in quanto la poesia, concepita per l'immaginazione, è comprensibile solo tramite l'immaginazione stessa e l'attività analitica dell'intelletto interviene in questo caso solo in un secondo momento. Al contrario, la prosa fa assegnamento sull'intelletto, ed è l'immaginazione e interviene qui successivamente, per rendere concretamente intuitivo l'oggetto afferrato concettualmente. In entrambi i casi, l'intento del discorso è di dare espressione adeguata al pensiero, ma mentre nella prosa il pensiero è un concetto rappresentativo, nella poesia è invece un ideale dell'immaginazione.

Dopo averla esposta, Betti critica la prospettiva boeckhiana in quanto cristallizza in schemi rigidi quelli che vogliono essere semplici strumenti orientativi. L'impiego di schemi e concetti con funzione euristica e conoscitiva si oppone di fatto a qualsiasi loro ipostatizzazione e assolutizzazione, per mantenerli duttili ed elastici, senza mai perdere di vista il loro legame con l'esperienza, da cui sono desunti e al cui vaglio sono sottoposti. Egli non vede duttilità ed elasticità nella visione boeckhiana e pertanto preferisce richiamarsi a Baratonò, che avrebbe impostato il problema con ben «altra profondità e penetrazione speculativa»⁴⁹.

C'è però da osservare che, mentre Boeckh intende poesia e prosa come modalità testuali generali, Baratonò, invece, le distingue all'interno dell'arte letteraria. Il filologo tedesco, infatti, separa epica, lirica e drammatica dal lato della poesia, e rappresentazione storica, filosofica e retorica dal lato della prosa⁵⁰: come comprendiamo anche solo da questo breve cenno, la sua teoria investe l'intero campo dei testi scritti e parlati, e non soltanto quello dell'opera d'arte letteraria in senso stretto. Betti mostra di intendere il diverso ambito occupato dalle posizioni boeckhiane e baratoniane, anche se ciò emerge da pochi cenni che non aiutano a chia-

⁴⁸ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 549. Cfr. A. BOECKH, *La filologia come scienza storica. Enciclopedia e metodologia delle scienze filologiche* (1886²), trad. it. parz. di R. Masullo, Guida, Napoli 1987, p. 186.

⁴⁹ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 550.

⁵⁰ Cfr. A. BOECKH, *La Filologia come scienza...*, cit., pp. 184ss.

rire fino in fondo il suo pensiero. Opponendo le idee del filosofo italiano a quelle del filologo tedesco, egli non vuole contrapporre una visione più ristretta e settoriale a una più allargata e generale, bensì privilegiare una dottrina più duttile nel modo di trattare i concetti e più robusta sul piano speculativo, quale gli appare, appunto, quella baratoniana. A parte questo, le affermazioni di Boeckh conservano ai suoi occhi tutto il loro valore per quanto riguarda la differenza tra prosa e poesia in generale.

Betti accoglie da Baratonò l'idea che il materiale con cui lavora il letterato sia «materia segnata»⁵¹, idea che presenta, come nota Dino Formaggio, una vicinanza palese con le Tesi del 1929 del Circolo Linguistico di Praga e con la linguistica di Roman Jakobson, nella quale la poesia è vista come una riorganizzazione totale del linguaggio in vista di un'ulteriore rielaborazione⁵². Secondo Baratonò, qui ripreso alla lettera da Betti, le parole, adoperate nel linguaggio quotidiano in funzione pratico-strumentale per i diversi usi della vita sociale, vengono riscattate dall'arte letteraria, che restituisce loro il valore espressivo originario e la pregnanza significativa perduta.

In quest'ottica, ciò che permette di distinguere prosa letteraria e poesia è il diverso valore assunto dalle parole. La prosa poggia sul loro valore semantico, per tradurre rappresentazioni e concetti in immagini sensibili destinate a «sostituire l'esperienza reale»⁵³, rispetto alla quale hanno il vantaggio di essere maggiormente coerenti e unitarie, valorizzando così l'esperienza stessa. La poesia, invece, accentua soprattutto il valore fonetico ed espressivo delle parole, ritraducendo le immagini, figure di contenuto, in figure di suono: la musicalità delle parole costituisce la «legge interna dello stile poetico», secondo quanto aveva detto Verlaine: *de la musique avant toute chose*⁵⁴.

In questo senso, è possibile stabilire un parallelo ermeneutico tra poesia e musica e tra prosa e pittura. Infatti, per la prosa ci si domanda come l'artista abbia impiegato la parola «per configurare un'immagine esprimente il suo modo

⁵¹ A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., p. 110. Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 507.

⁵² Cfr. D. FORMAGGIO, *Arte e poesia...*, cit., pp. 24-26. Cfr. A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., pp. 71-72, 96-100, 110, 111-113; ID., *La prima grammatica*, cit., pp. 265-270, 291-292, 294-296, 321-322.

⁵³ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 550.

⁵⁴ *Ivi*, p. 551. Cfr. A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., pp. 71-73; ID., *La prima grammatica*, cit., pp. 319-333; ID., *Introduzione a Verlaine*, Denti, Como 1946.

d'intuire il contenuto»⁵⁵, così come in pittura ci si chiede come il pittore abbia usato il colore per rendere in immagine il modello. Per la poesia si tratta invece di sapere come il poeta abbia impiegato l'intuizione o l'immagine «per tradurla in una forma ritmica (il verso), [...], che ne esprima il puro alone emotivo»⁵⁶: in questo senso essa è più vicina alla musica. In altri termini, mentre nella prosa si ha l'esigenza di adattare la forma al contenuto, nella poesia si ha il problema opposto, di adattare il contenuto alla forma⁵⁷.

Se Betti privilegia la concezione baratoniana rispetto a quella di Boeckh, in quanto quest'ultima cristallizza in schemi rigidi concetti che devono essere impiegati come semplici strumenti orientativi, c'è però da osservare che la distinzione di poesia e prosa proposta da Baratono, come ha giustamente notato Luciano Anceschi, corre lo stesso rischio: il rischio cioè che, pur nel tentativo apprezzabile di un'integrazione della filosofia dell'arte con la concreta esperienza letteraria, che costituisce, secondo Anceschi, il merito della teoria baratoniana, essa non tenga conto del variare storico del problema, irrigidendo i concetti di prosa e poesia fino a porli come «struttura eterna dell'arte»⁵⁸ anziché come concetti storicamente situati. Anceschi, insomma, muove a Baratono le stesse critiche in base alle quali Betti motiva la sua scelta di rifarsi all'autore di *Arte e poesia* piuttosto che a Boeckh.

Il rischio di irrigidimento non ha però impedito a Baratono l'«acutezza» e le «sensibili osservazioni»⁵⁹ che lo stesso Anceschi gli riconosce. Anzi, da questo punto di vista, si può forse dire che, benché Baratono e Betti affermino le stesse cose, tuttavia, per il diverso contesto e per il differente impiego che ne fanno, le critiche anceschiane si rivelano più pertinenti se vengono rivolte al secondo piuttosto che al primo. Le pagine della *Teoria generale della interpretazione* dedicate all'arte contemporanea, infatti, mostrano nel pensiero di Betti l'affacciarsi di una dimensione surrettiziamente normativa che porta la sua teoria estetica e storico-critica a comprendere e a giustificare certi fenomeni artistici meglio di altri. Egli non rinuncia a considerare come arte l'arte contemporanea, rimanendo perciò fedele al proposito di con-

⁵⁵ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 508.

⁵⁶ *Ivi*, p. 509.

⁵⁷ Cf. A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., pp. 68-75, 82-88, 99-100, 113-115.

⁵⁸ L. ANCESCHI, *Progetto di una sistematica dell'arte*, Mucchi, Modena, 1983², p. 66.

⁵⁹ *Ivi*, p. 71

durre la propria teoria dell'interpretazione sul piano fenomenologico, *bei den Sachen selbst*⁶⁰, e concependo, sulla scia di Alois Riegl e di Max Weber, la storiografia artistica e letteraria come disciplina descrittiva e avalutativa. D'altro canto, accogliendo da Baratonò l'ideale classico-romantico dell'opera d'arte come sintesi armonica di forma e contenuto, l'estetica bettiana rischia di decadere a una visione in grado di rendere conto soltanto di determinate forme d'arte. Ciò è dovuto non tanto all'adozione di questo ideale, quanto piuttosto al suo impiego concreto: ne è un sintomo il fatto che Baratonò abbia saputo guardare con interesse all'arte contemporanea, mentre Betti vi trova soltanto segni di decadenza e di primitivismo⁶¹.

La normatività delle posizioni bettiane è comunque una normatività di grado superiore, che non riguarda direttamente il giudizio di valore, ma che è insita direttamente nella concezione generale dell'estetica, nell'ambito delle opzioni teoriche di fondo, e che non impedisce alla pratica ermeneutica di essere condotta secondo il proposito fenomenologico-descrittivo sopra ricordato. Anche nel caso della letteratura, il carattere normativo si rivela sul piano della definizione e della determinazione dei concetti stessi di poesia e prosa, i quali, in fin dei conti, possono non risultare sufficienti a comprendere al loro interno tutta la vasta fenomenologia delle forme letterarie. Per non fare che un esempio: siamo sicuri che la musicalità del verso, che secondo Baratonò e Betti è il tratto distintivo della poesia, sia una categoria interpretativa adeguata anche per la poesia didascalica?

6. Poesia e letteratura

Per trovare una risposta alla questione è necessario ripercorrere la critica che il giurista-filosofo muove alla contrapposizione crociana di poesia e letteratura, in base alla quale la letteratura è considerata come opera pratica. Si tratta di un punto importante della teoria letteraria di Croce, sul quale la critica si è spesso soffermata anche per le aporie che esso apre nell'impianto concettuale dell'intera sua filosofia⁶². Betti ha ben presenti le affermazioni secondo cui la poesia è opera di gusto estetico e di verità, mentre la letteratura è opera di civiltà, garbo e tatto pratico, con funzione educativa. Questa differenza è direttamente correlata con la conce-

⁶⁰ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. XV.

⁶¹ Cfr. *ivi*, pp. 201-205, 494-495, 729-730, 768ss.

⁶² Cfr. P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, cit., pp. 88-93.

zione delle «false storie della poesia» e con il conseguente assunto che è inutile riferirsi alla poesia per le storie delle concezioni morali, politiche e speculative. L'analisi del contenuto di una poesia per Croce riguarda esclusivamente il tono del sentimento e nient'altro: per questo motivo, secondo lui, le opere brutte e non poetiche hanno maggiore valore documentario di quelle poetiche, perché queste ultime, in virtù del loro valore, sono fuori dal tempo mentre le opere letterarie, non poetiche, possono costituire materiale utile per la storia politica e morale. Croce, anzi, si spinge a dire che, in quest'ultimo caso, non si tratta di materiale letterario impiegato per storie extrapoetiche, ma «di fatti pratici e di pensieri che appartengono di per sé a quelle storie»⁶³.

Betti non condivide questa posizione e replica a essa con argomenti in parte già noti, ritenendola una

Veduta [...] palesemente unilaterale, in cui vanno perduti di vista i molteplici nessi e le influenze reciproche che corrono fra la letteratura e le varie sfere della spiritualità nello sviluppo del gusto etico ed estetico che caratterizza la totalità spirituale di una stessa epoca⁶⁴.

Richiamandosi così alle relazioni che intercorrono tra le diverse manifestazioni culturali di uno stesso contesto, il giurista-filosofo oppone a Croce gli stessi argomenti fatti valere contro la teoria dell'insularità dell'opera d'arte (*Inselhaftigkeit des Kunstwerks*), legata ai nomi di Max Dessoir e di Dagobert Frey, in base alla quale l'opera d'arte è da considerare come autonoma e assoluta, come un'isola, appunto, separata da tutto il resto. Anche Croce, per altri motivi, non condivideva questa teoria, tuttavia, è significativo che nell'espone la propria tesi Frey si richiami tanto a Dessoir quanto proprio al filosofo italiano⁶⁵.

Secondo Betti, che trascura il riferimento di Frey a Croce, se l'opera si isola dal contesto si perde quella che Utitz chiama «pluridimensionalità dell'arte»⁶⁶. È vero che l'opera d'arte possiede una coerenza di senso e una determinatezza (la cosiddetta *Bündigkeit*) che ne fa un tutto a sé

⁶³ Id., *La poesia*, cit., p. 125 (cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 552).

⁶⁴ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 552.

⁶⁵ Cfr. D. FREY, *Kunstwissenschaftliche Grundfragen. Prolegomena zu einer Kunstphilosophie*, Rohrer, Wien 1946, p. 90. Croce critica l'immagine dell'insularità, perché «non bene rappresenta il vivo generarsi dell'opera d'arte» e perché attribuisce solo all'arte «quello che, in realtà, è di ogni atto spirituale» (B. CROCE, *La poesia*, cit., p. 310).

⁶⁶ E. UTITZ, *Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft*, Bd. I, Enke, Stuttgart 1914, p. 290; Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 465.

stante, relativamente indipendente dall'autore e dall'ambiente in cui è sorta, tuttavia non bisogna estremizzare: non si riesce a comprendere adeguatamente l'opera se viene separata dal proprio mondo⁶⁷.

Dell'antitesi crociana di poesia e letteratura, Betti rifiuta anche la conseguente differenziazione del criterio di giudizio, secondo la quale il «demiurgo» nella poesia è il gusto estetico e nella letteratura il «tatto pratico», cioè un «ingegno, identico in ogni lavoro pratico, ma diverso secondo i problemi»⁶⁸. Contro questa visione Betti, richiamandosi ancora una volta a Baratonò, afferma il carattere tecnico del fare artistico, sostenendo che l'arte della parola – la letteratura come la poesia – è innanzitutto, come ogni arte, sapienza tecnica e gusto formale, come mostra l'immagine carducciana a lui cara del poeta come «grande artiere»⁶⁹. L'ingegno pratico, che Croce ritiene attinente alla letteratura e che vorrebbe contrapporre al gusto estetico della poesia, è per Betti necessario in quest'ultima così come in ogni opera di letteratura: pertanto, ai suoi occhi, non sussiste alcuna differenza nel criterio di giudizio tra poesia e letteratura.

Nell'esaminare la quadruplici distinzione dell'espressione, argomento con cui si apre *La Poesia*, Betti è dell'avviso che il riconoscimento di quattro forme di espressione attenui, nel pensiero crociano, «la cruda identificazione giovanile fra poesia e linguaggio»⁷⁰. Tale distinzione darebbe però luogo a un'aporia, in quanto nella prima forma, l'espressione immediata, trapelerebbe «quel momento passivo che nella personalità si collega in sintesi dialettica col momento genericamente attivo»⁷¹, mentre l'espressione poetica conserverebbe il carattere inventivo che la linguistica, a partire da Humboldt, attribuisce al linguaggio. A Betti sfugge, però, un'importante precisazione:

Con l'esame qui intrapreso di cinque modi dell'espressione, non s'intende già affermare che l'espressione abbia cinque modi, ma soltanto che il vocabolo «espressione» si

⁶⁷ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 310-311 e n.16-a ivi; anche pp. 570-571 e n. 10 ivi, 680 e n. 51 ivi, 938, n. 6; e *Id.*, *Zur Grundlegung...*, cit., n. 31, p. 28.

⁶⁸ B. C. (CROCE), *La poesia, opera di verità; la letteratura, opera di civiltà*, in «Quaderni della Critica», XV, 1949, pp. 50-60, pp. 57-58 (cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 551 e 553).

⁶⁹ Cfr. A. BARATONO, *Arte e poesia*, cit., p. 124; e G. CARDUCCI, *Rime Nuove, Congedo*, vv. 40-48 (citati in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., rispettivam. pp. 553 e 512-513).

⁷⁰ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 554.

⁷¹ *Ivi*.

adopera in cinque sensi diversi. Unica espressione che sia veramente tale è [...] la parola nella sua verginità e purezza, cioè la poesia. Le altre cosiddette espressioni sono atti e fatti spirituali diversi di qualità⁷².

L'aporia segnalata dipende proprio dal fatto che l'espressione autentica è soltanto la poesia e l'espressione immediata non è un'espressione vera e propria: addirittura Croce, con un'evidente forzatura, non esita a scrivere «espressione sentimentale e naturale (= non-espressione)»⁷³. Egli continua pertanto ad affermare l'identità di espressione poetica e linguaggio, e solo in senso lato si può dire che questa identità sia attenuata dall'introduzione delle quattro forme di espressione.

La critica bettiana si rivolge poi al problema della comunicazione: la separazione attuata tra intuizione-espressione e comunicazione è da lui rifiutata, per la svalutazione della tecnica che essa comporta e perché disconosce che la comunicabilità è un fatto intrinseco all'opera d'arte e al linguaggio e non qualcosa che si aggiunge in un momento successivo. Sulla scorta di Guido Calogero, Betti osserva che al valore semantico del linguaggio è essenziale non solo il momento espressivo ma anche il momento comunicativo,

non essendo pensabile uno spirito che significhi senza uno spirito-interlocutore che accolga il segno significante, lo interpreti e lo intenda nel suo significato⁷⁴.

Si tratta di un punto nodale del pensiero di Croce. C'è però da osservare che proprio la soluzione data a questo problema ne *La Poesia* (ammesso che questo testo, come sembra pensare lo stesso Betti, segni un mutamento nella concezione crociana della linguistica)⁷⁵, vale a dire il riferimento alla comune umanità in vista di una fondazione trascendentale della comunicazione⁷⁶, è strettamente vicina alla visione bettiana: per Betti, infatti, comunicare significa

⁷² B. CROCE, *La poesia*, cit., p. 175.

⁷³ *Ivi*, p. 8.

⁷⁴ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 555 e 1022 (555). Cfr. G. CALOGERO, *Lezioni di filosofia*, vol. III: *Estetica*, Einaudi, Torino 1960², p. 241 (parz. cit. in E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 556, n. 48).

⁷⁵ È quanto sostiene anche T. DE MAURO, *Introduzione alla semantica*, Laterza, Bari 1970, pp. 179-180; cfr. *Id.*, *Origine e sviluppo della linguistica crociana*, in «Giornale critico della filosofia italiana», XXXIII, 1954, pp. 376-391. Ne dubita invece P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, cit., pp. 113-118.

⁷⁶ Cfr. B. CROCE, *La poesia*, cit., pp. 72-73 e 261. Su questa tematica, cfr. M. BONCOMPAGNI, *Ermeneutica dell'arte in Benedetto Croce*, Loffredo, Napoli 1980, pp. 78-100.

essenzialmente interpretare, e il «presupposto dell'intendere»⁷⁷, ciò che rende possibile l'interpretazione, ovvero il nostro rapporto con gli altri e col passato, è proprio la partecipazione di tutti i soggetti alla comune umanità, alla *magna viventium ac defunctorum communio*⁷⁸.

Il problema della comunicazione riveste la sua importanza anche all'interno dell'ermeneutica letteraria: il criterio con cui si valuta se un'opera di poesia o di prosa sia riuscita o no non può non tenere conto dell'intento comunicativo che sta alla sua base e ne caratterizza il genere. L'indirizzo e l'intento comunicativo contano maggiormente in sede ermeneutica che non in sede critico-valutativa, perché, per indagare il senso del linguaggio, prosastico o poetico, è necessario identificare la forma o il genere a cui il discorso o il testo appartiene. È la questione, insomma, del tono appropriato:

Così, una poesia che poggi sul valore semantico delle parole, anziché su quello fonetico, sarà da giudicare didascalica e povera di liricità; viceversa, una prosa che poggi sul valore fonetico, anziché su quello semantico, suonerà enfatica e vuota; [...] il tono di un poema drammatico non si addice ad una lirica o ad un poema epico, il tono di un romanzo non si addice a una narrazione storiografica, e viceversa⁷⁹.

Troviamo qui la risposta all'interrogativo precedente sul carattere della poesia didascalica: essa, in quanto poggia sul valore semantico della parola e non sul valore fonetico, risulta «povera di liricità». Ciò sembrerebbe comportare una sua svalutazione, determinata dal fatto che, non rientrando nella definizione di poesia accettata da Betti, appare non riuscita, fuori tono. È evidente il carattere normativo di questa concezione, che, nonostante tutto, non è in grado di giustificare ogni espressione artistica ed è costretta a fare delle esclusioni. Emerge però il fatto che tale normatività non inficia, o inficia soltanto in parte, il piano fenomenologico-descrittivo: di ciò è una spia l'intento di dare rilievo al problema del tono appropriato più sul piano ermeneutico che non su quello critico-valutativo. In quest'ottica, anche la poesia didascalica può trovare il suo posto: infatti, la caratteristica di essere povera di liricità può essere intesa non come un limite, ma come ciò che la contraddistingue, permettendo di comprenderla e di interpretarla nella sua specificità.

⁷⁷ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 261, n. 12.

⁷⁸ Cfr. *ivi*, pp. 957-961.

⁷⁹ *Ivi*, pp. 556-557.

7. I generi letterari

In un'ermeneutica come quella bettiana, che si propone di adottare un punto di vista tipizzante in tutte le scienze dello spirito, non può mancare il problema dei generi. Rivolgendosi alla teoria della letteratura di Emil Staiger, Betti ne accetta la concezione secondo cui epico, lirico e drammatico indicano, prima di tutto, possibilità dell'esistenza umana e orientamenti nella visione del mondo, e secondo cui lo strumento ermeneutico del tipo o del genere non viene desunto dall'esperienza «ma trova in essa materia, appoggio e controllo»⁸⁰. Contrariamente a quanto intende Betti, però, epico, lirico e drammatico non sono tipi o generi letterari ma «concetti fondamentali». Staiger infatti contesta la visione tradizionale dei generi e assume, a questo riguardo, una posizione assai vicina a quella crociana, ritenendo che, siccome nessuna poesia è uguale a un'altra, sarebbe necessario uno scomparto per ogni singola poesia⁸¹. La ricerca che lo studioso svizzero intende compiere non è nomenclativa ma di altro tipo: essa si propone di determinare l'essenza dei tre concetti fondamentali rintracciandone il fondamento nelle tre estasi heideggeriane della temporalità, per «gettare un ponte dalla ricerca ontologica a quella estetica» e offrire così un contributo alla scienza antropologica⁸².

Betti interpreta correttamente il pensiero di Staiger, riconoscendo che lirico, epico e drammatico indicano possibilità dell'esistenza e non sono desunti dall'esperienza. Stupisce, però, la sua accettazione incondizionata, visto che egli ha d'altra parte sempre considerato i generi letterari proprio come concetti classificatori con valore euristico e conoscitivo tratti dall'esperienza. Si leggano queste affermazioni:

La costruzione del tipo o genere letterario deve unicamente servire ed esser messa a profitto quale criterio di orientamento per identificare il problema di espressione e significazione che l'autore ha risolto [...]. Che astrazioni e partizioni dirette a classificare e differenziare fra loro i tipi di discorso e i generi letterari abbiano inevitabilmente

⁸⁰ Ivi, p. 567. Secondo Staiger «i concetti lirico, epico, drammatico sono [...] nomi della scienza della letteratura per delle possibilità fondamentali dell'esistenza umana» (E. STAIGER, *Fondamenti della poetica* (1946), tr. it. di A. Borsano Fiumi, Mursia, Milano 1979, p. 149).

⁸¹ Cfr. E. STAIGER, *Fondamenti della poetica*, cit., p. 10. Cfr. P. D'ANGELO, *L'estetica di Benedetto Croce*, cit., p. 65.

⁸² E. STAIGER, *Fondamenti della poetica*, cit., p. 156. In tal senso si spiega la dedica dei *Fondamenti della poetica* a Ludwig Binswanger.

carattere empirico e contengano una certa dose di arbitrio, non esclude la loro opportunità ermeneutica per lumeggiare il carattere dell'opera singola, e non significano punto che se ne possa fare a meno del tutto; vuol dire soltanto che non bisogna tramutare astrazioni e partizioni in «concetti razionali» attribuendo loro un valore indipendente dal vaglio dell'esperienza. Si tratta per l'appunto di concetti rappresentativi ricavati mediante astrazione dai dati fenomenologici, e quindi suscettivi di revisione al vaglio dell'esperienza [...]. Proprio questa derivazione dall'esperienza dà affidamento circa il valore euristico e quindi conoscitivo, delle categorie da essa ricavate⁸³.

Questa è la concezione che Betti ha sostenuto nel delimitare gli assunti di base dell'interpretazione tecnico-letteraria. Essa si incontra con concezioni analoghe che in quegli stessi anni, nella cultura filosofica e critico-letteraria italiana, rivendicavano per i generi letterari, in polemica con Croce, una funzione non solo pratica, ma appunto euristica e conoscitiva. Pensiamo, per esempio, pur nella differenza delle reciproche posizioni, ad Antonio Banfi, a Luciano Anceschi, a Luigi Pareyson e a Mario Fubini⁸⁴.

Tuttavia, questa posizione non è l'unica nel pensiero bettiano, ma convive giustapposta con quella tratta da Staiger. Anche se quella staigeriana fosse la sola presente, resterebbe comunque in piedi l'incoerenza, determinata dall'accoglimento di una teoria secondo la quale i generi letterari non sono desunti dall'esperienza ma sono fondati sull'esistenza umana. In che senso, infatti, i concetti staigeriani possono dirsi, come tutti i concetti della dogmatica e dell'interpretazione tecnico-morfologica, «scientificamente controvertibili e storicamente contingenti»⁸⁵? Betti non ha niente da osservare sul fatto che epico, lirico e drammatico, in quanto possibilità dell'esistenza umana, non possono che essere a priori.

Rimane poi il fatto che il giurista-filosofo non adotta una sola teoria, che già di per sé mostra problemi di tenuta con tutto il suo disegno speculativo, ma sostiene contempora-

⁸³ E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 445-446.

⁸⁴ Cfr. A. BANFI, *Osservazioni sui generi artistici*, in *Opere*, vol. V: *Vita dell'arte. Scritti di estetica e filosofia dell'arte*, Istituto Antonio Banfi, Reggio Emilia 1988, pp. 273-310; L. ANCESCHI, *Progetto di una sistematica...*, cit., pp. 63-71; L. PAREYSON, *Estetica. Teoria della formatività*, Sansoni, Firenze 1974³ (1954¹), pp. 173-174; M. FUBINI, *Critica e poesia*, Bonacci, Roma 1973³, pp. 121-212.

⁸⁵ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* (1928), in *Diritto metodo ermeneutica*, cit., pp. 59133, 77.

neamente (in due punti diversi della *Teoria generale della interpretazione*) due posizioni discordanti. La contraddizione è evidente: egli, senza apparentemente rendersene conto, cade proprio in quell'eclittismo da lui più volte combattuto e a lui più volte rinfacciato, minando così non le basi del suo sistema ma certamente un aspetto non secondario di esso. È vero che lirico, epico e drammatico non sono propriamente per Staiger generi letterari, ma neanche di questo Betti si avvede e pertanto li considera come tali.

La definizione e la caratterizzazione dei tre "generi" vede il giurista-filosofo procedere ancora sulla scia di Staiger. Da lui riprende l'idea secondo cui, mentre nel singolo componimento un tipo prevale sull'altro, in un'ottica più generale è possibile concepire un ordine di sequenza fra lirico, epico e drammatico in base al quale, similmente al rapporto che si istituisce tra sillaba, parola e proposizione, lo stadio più complesso si costruisce sul grado più semplice. Mentre però per Staiger non si tratta di «pura analogia»⁸⁶, per Betti è invece da intendersi *cum grano salis*. Egli comunque concorda con lo studioso svizzero nell'evitare di connotare dal punto di vista storico la successione dei tre generi: nella realtà, infatti, è la poesia drammatica, più complessa, che nasce prima della lirica e dell'epica e ne costituisce la base. Per Staiger l'ordine di sequenza tra lirico, epico e drammatico può essere pensato in analogia allo sviluppo supposto da Cassirer per il linguaggio, secondo cui si passa da una fase sensibile a una intuitiva a una rappresentativa e concettuale, in direzione di un graduale raggiungimento dell'oggettività⁸⁷.

Betti fa poi riferimento alla teoria delle forme semplici di André Jolles, da lui già accolta per l'analisi del mito⁸⁸. Si tratta di un'apertura a un approccio morfologico alla letteratura, dato che la teoria jollesiana si propone come morfologia della tradizione letteraria popolare, che individua e tematizza in essa nove forme: leggenda sacra, leggenda profana, mito, enigma, sentenza, caso, memorabile, fiaba, scherzo. Il rischio di questa concezione è, anche in questo caso, quello di una connotazione aprioristica del fatto letterario, giacché, come ricorda lo stesso Betti, Jolles intende le forme semplici come espressioni linguistiche di occupazioni dello

⁸⁶ E. STAIGER, *Fondamenti della poetica*, cit., p. 146.

⁸⁷ Staiger si riferisce alla distinzione tra gli stadi mimico, analogico e simbolico del linguaggio esposta in E. CASSIRER, *Filosofia delle forme simboliche* (1923-29), tr. it. di E. Arnaud, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1961, pp. 163ss. Cfr. E. STAIGER, *Fondamenti della poetica*, cit., pp. 148-150.

⁸⁸ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., pp. 386-389.

spirito consolidate in forma letteraria⁸⁹. Degno di nota è comunque il fatto che lo studioso olandese suggerisca l'idea di una catalogazione *in fieri*: egli stesso, in un secondo tempo, porterà da nove a dieci il numero delle forme semplici, con l'introduzione della favola⁹⁰.

Al di là delle aporie sollevate dalla teoria jollesiana, c'è da rilevare che nel disegno bettiano essa viene equiparata alla concezione di Staiger per la quale lirico, epico e drammatico sono possibilità dell'esistenza. Ciò può essere forse giustificato, da un lato, dal fatto che le forme semplici possono essere pensate come i generi letterari della tradizione popolare o come i momenti aurorali dei veri e propri generi⁹¹ e, dall'altro lato, dal fatto che Betti ritiene che per Staiger lirico, epico e drammatico siano generi letterari. La teoria di Jolles, però, incorporata in questo modo nel "sistema" bettiano, finisce per portarsi dietro tutti i problemi di incoerenza già rilevati a proposito del rapporto Betti-Staiger. Infatti, anche ammettendo che le forme semplici possano essere considerate non come a priori, ma come concetti orientativi desunti dall'esperienza, resterebbe da spiegare e da giustificare il loro legame con i *Grundbegriffe* staigeriani, che sono proprio concetti a priori, come ammette lo stesso Betti.

Stabiliti i tratti principali dei generi letterari, Betti conclude il suo esame con alcune considerazioni metodologiche, auspicando che, grazie all'analisi dei generi, l'interprete possa riuscire a comprendere «nella loro sintesi e reciprocità contenuto e forma espressiva, struttura e ritmo, linguaggio e stile»⁹². In questo modo si integrano tra loro le diverse concezioni ermeneutiche che esaminano l'opera in relazione alla personalità, all'epoca, alla corrente spirituale e simili. Ancora una volta, dunque, Betti, ribadendo uno degli aspetti più interessanti della sua ermeneutica, sottolinea i rischi di unilateralità e i limiti intrinsecamente connessi a ciascun indirizzo interpretativo, rivendicando la necessità di una loro integrazione reciproca in vista di un'indagine stereoscopica che salvaguardi la pluridimensionalità dell'opera d'arte letteraria.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, cit., pp. 559-560; A. JOLLES, *Forme semplici* (1929), tr. it. di C. Vinci Orlando e M. Cometta, Mursia, Milano 1980, pp. 47-49 e *passim*.

⁹⁰ Cfr. C. SEGRE, *Avviamento all'analisi del testo letterario*, Einaudi, Torino 1985, pp. 252-253.

⁹¹ Cfr. G. DOLFINI, *Premessa a A. JOLLES, Forme semplici*, cit., pp. 5-9; C. SEGRE, *Avviamento all'analisi...*, cit., p. 251; R. WELLEK - A. WARREN, *Teoria della letteratura* (1942), tr. it. di P. L. Contessi, Il Mulino, Bologna 1981², p. 320.

⁹² E. BETTI, *Teoria generale...*, cit., p. 565.

EDITRICE ITINERARI

Cas. Postale 243—66034 Lanciano (CH)

COLLANA DI TESTI E STUDI CRITICI

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

PIERRE-JOSEPH PROUDHON

La celebrazione della domenica,
a cura di B. RAZZOTTI, 1988²

XAVIER TILLIETTE

Breve introduzione alla fenomenologia,
a cura di E. GARULLI, 1983

GIAMPIERO MORETTI

Heidelberg romantica, 1984

MARIO AGRIMI

Ricerche e discussioni vichiane,
1984 (esaurito)

CHARLES PÉGUY

Pierre. Inizio di una vita borghese e altri scritti,
a cura di G. ANTONELLI, 1990

EZIO SCIARRA

Epistemologia e società, 1991

MATTHEW ARNOLD

Democrazia,
a cura di B. RAZZOTTI, 1991

FRITZ MEDICUS

Kant e Ranke,
a cura di A. DI NARDO, 1992

GIOVANNI ORECCHIONI

La dialettica del vitale nello stori-

cismo. Saggi su Croce, Hegel, De Martino, 1993

MARIO BUONAJUTO

Benedetto Croce: l'etica e la politica, 1993

STEFANO PASOTTI

Rappresentazione Linguaggio Ermeneutica, 1995

EDWARD CAIRD

L'evoluzione della religione, vv. I-II
a cura di B. RAZZOTTI,
1998

LETTERATURA E ARTE

BRIGIDA DI LEO

L'Atelier Moreau, 1989

BIAGIO CHIARA

L'Umano Convito - Anime Inferne
a cura di NICOLA D'ANTUONO,
1997

SCIENZE STORICHE

ENZO FIMIANI

Guerra e fame.
Il secondo conflitto mondiale
e le memorie popolari, 1997

GIOVANNI BRANCACCIO

Primato di Napoli e identità
Campana nell'Italia unita, 1994

Sono preferibili gli acquisti effettuati mediante versamento a mezzo c/c postale n. I3616669 intestato a Editrice Itinerari srl - Lanciano.